

A BUSCA PELA ACLIMATAÇÃO REGIONAL NA ARQUITETURA MODERNA PAULISTA

Glaucus Cianciardi^{}*

Renata Zambon Monteiro^{2}*

Gilda Collet Bruna^{3}*

^{*} Centro Universitário Belas Artes, professor - E-mail gc@uol.com.br

^{2*} Senac, professora - E-mail renatamonteiro@uol.com.br

^{3*} Mackenzie Coordenadora e Professora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo Mackenzie - E-mail gilda@mackenzie.com.br

Resumo

O presente artigo delinea os experimentos arquitetônicos dos arquitetos paulistas, ou atuantes em São Paulo, no período decorrente entre 1930 a 1960, denominado por Reis Filho (1994, p.17) de 'Cidade Modernista', pela busca da materialização da estética arquitetônica modernista européia adequáveis ao homem brasileiro no território nacional. Um dos principais mentores intelectuais deste movimento foi o arquiteto Lúcio Costa (1902-1998) que segundo Lemos (1983, p.841) possibilitou a arquitetura brasileira definir-se "como uma expressão cultural nacional, independente da conceituação e de seus modelos originais europeus e pela terceira vez entre nós, como ocorrera em São Paulo bandeirista e em Minas de Aleijadinho, é caracterizada por recriações e invenções nacionais". No estado de São Paulo, sob forte influência de Costa, vários arquitetos buscaram uma arquitetura moderna que fosse essencialmente brasileira. Rino Levi (1901-1965), Lina Bo Bardi (1914-1992), Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997), são exemplos destes arquitetos visionários que projetavam com o ideário modernista europeu, mas utilizava-se de vários recursos para a aclimação do edifício ao sítio arquitetônico local. Pôde-se concluir que a busca por soluções regionais da arquitetura moderna paulista fundamentou-se basicamente na questão do conforto térmico aplicado ao edifício arquitetônico, dando-se a partir da implantação do edifício no terreno em busca de um melhor proveito da insolação e do uso de elementos vazados ou cobogós, brise-soleil, que permitiam um maior controle térmico passivo nos espaços intramuros. Estas concepções modernistas foram aos poucos se arraigando aos ideários dos arquitetos que atuavam não somente em São Paulo, assim como em todo o território brasileiro, culminando com a inauguração de Brasília (1956-1960) em que acontece o amadurecimento do Movimento Moderno no Brasil e, concomitantemente, inicia-se um processo de regionalização da arquitetura em todo o país (SEGAWA, 1999). Com a regionalização possibilitou-se uma melhor interação entre o usuário e o edifício e deste com o meio ambiente.

Palavras-chave

Aclimação - modernismo - sustentabilidade

ABSTRACT

The search for the Regional Acclimatization in the Modern Sao Paulo's Architecture

This article delineates Sao Paulo's architects architectural experiments, in the current period between 1930 and 1960, denominated by Reis Filho (1994, p.17) as 'The Modernist City', for the search of the materialization of the modernist European architectural aesthetics adapted to the Brazilian resident in the national territory. One of the main intellectual mentors of this movement was the architect Lúcio Costa (1902-1998) who according to Lemos (1983, p.841) allowed the Brazilian architecture to be defined as "a national cultural expression, independently of the conception and of their European original models and for the third time among us, as happened in São Paulo "bandeirista" and in Minas of Aleijadinho, it is characterized by recreations and national inventions". At the Sao Paulo state, under a strong influence of Costa, several architects looked for a modern architecture that was essentially Brazilian. Rino Levi (1901-1965), Lina Bo Bardi (1914-1992), Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997), are examples of visionary architects who projected with the influence of the European modernist social ideas, but several resources was used for the acclimatization of the buildings to the local architectural site. It could be concluded that the search for regional solutions of the modern Sao Paulo's architecture was based essentially on the question of the thermal comfort applied to the architectural building, that happen starting from the construction of the edifice over the land, aiming a better advantage of the insolation, and the use of drained elements or "cobogós", "brise-soleil" that let a larger passive thermal control in the intramural spaces. These modernist conceptions had been slowly inserted into the architects' social ideas which acted not only in Sao Paulo, but in the whole Brazilian territory, culminating with the inauguration of the Brazil's capital Brasília (1956-1960) and it happens the matureness of the Modern Movement in Brazil and, concomitantly, a process of regionalization of the architecture in the whole country is initiated (SEGAWA, 1999). With that regionalization a better interaction become possible between the user and the building and this with the environment.

Key-words

Acclimatization - modernism - sustainability

A BUSCA PELA ACLIMATAÇÃO REGIONAL NA ARQUITETURA MODERNA PAULISTA

Ao fazer-se uma revisão do enquadramento histórico da arquitetura paulistana permite observar-se que o processo de desequilíbrio ecológico e devastação do meio biótico paulistano tiveram início concomitantemente à chegada dos primeiros desbravadores ibéricos no Planalto de Piratininga no século XVI, podendo-se concluir que os sistemas construtivos utilizados na construção das habitações em muito contribuíram para a desestabilização do ecossistema local, agravando-se à medida que o desenvolvimento urbano se consolidava.

Na “velha cidade de taipa” (1554-1888), as soluções construtivas utilizadas para as habitações ameríndias pré-cabralianas e as proto-habitações ibéricas, provavelmente muito pouco impacto causaram ao meio ambiente como um todo¹, mostrando-se muito eficazes no que tange à sustentabilidade ambiental e à adequação climática. Os materiais de construção utilizados, basicamente compostos de palha de aguarirana e madeiras roliças, são renováveis, de baixo impacto ambiental e não consomem energia para a sua obtenção ou manufatura e quando descartados são rapidamente absorvidos pelo ecossistema, voltando a este como adubo orgânico para a floresta.

A baixa densidade demográfica dos séculos XVI e XVII foi um dos fatores que muito contribuiu para o baixo impacto ambiental da arquitetura sobre o sítio arquitetônico paulistano do período, primeiramente por requerer uma menor quantidade de unidades habitacionais, o que minimiza a utilização de recursos naturais, e em segundo lugar por possibilitar ao ecossistema a absorção dos efluentes e dos resíduos sólidos domésticos sem o comprometimento deste. Pode-se considerar estas duas modalidades construtivas como verdadeiras soluções habitacionais ecológicas.

O principal sistema construtivo utilizado pelos colonizadores neste mesmo período foi a taipa de pilão, que foi usada sistematicamente por mais de três séculos (XVI ao XIX) em substituição às proto-habitações ibéricas. A taipa de

¹ Não foram encontrados registros de áreas degradadas na Carta de Pero Vaz de Caminha ou em documentações do mesmo período. A documentação existente fala da exuberância da fauna e flora brasileira, do verdadeiro “paraíso terrestre”.

pilão é um sistema construtivo sustentável, mas infelizmente o uso indevido dos recursos naturais e a falta de saneamento básico adequado fizeram com que as construções em taipa causassem um grande impacto ao sítio local.

O problema básico deste sistema foi o desbaste inconstante das florestas pelos colonizadores para a retirada da madeira para a construção das casas e para a queima no fabrico das telhas, assim como para a manutenção dos fornos residenciais, acarretando, em um curto espaço de tempo, a devastação das matas nativas que, aliada à falta de saneamento básico, alavancou um processo de degradação ambiental que se consolidou com o desenvolvimento urbano de São Paulo, propiciado pela produção cafeeira e pela industrialização.

A alvenaria de tijolos que foi o sistema construtivo adotado na “Cidade Européia” (1889-1930), propiciou mais conforto e salubridade aos edifícios paulistas, com a possibilidade de abertura de maiores vãos, de forma a melhorar o controle da aeração e da insolação nos interiores dos domicílios. Mas, por outro lado, mostrou-se muito ineficaz nos quesitos que tangem à sustentabilidade ambiental. Fez-se necessário uma quantidade ainda maior de recursos naturais, principalmente de madeira, para as construções, assim como para a queima de tijolos² e telhas.

O saneamento básico foi aperfeiçoado, mas o sistema de esgoto ainda não era suficiente para atender toda a cidade e este era lançado nos rios sem tratamento, pois os sanitaristas da época acreditavam que os efluentes seriam absorvidos pelo meio ambiente sem prejuízo do homem urbano, o que hoje se sabe não ser uma realidade.

No final do século XIX, com uma maior profissionalização da construção civil e com uma fiscalização mais acirrada por parte da prefeitura, construiu-se de forma mais eficaz e mais duradoura, prolongando a vida útil das edificações, de forma a racionalizar e minimizar o consumo de recursos naturais utilizados nas construções.

² Para a queima de cada milheiro de tijolos, utiliza-se 1m³ de madeira, o que equivale a seis árvores de médio porte.

No período correspondente à “cidade modernista” (1930-1960), utilizou-se basicamente o mesmo sistema construtivo do período anterior, a alvenaria de tijolos, constatando-se os mesmos problemas ambientais derivados destes, sendo agravados pelo aumento populacional e pela introdução do concreto armado. Mas foi um período que houve inúmeros experimentos arquitetônicos em busca de novas possibilidades de adequação do edifício ao sítio arquitetônico, sobretudo em busca de soluções de adequabilidade climática, com novas formas de implantação do edifício no terreno em busca de um melhor proveito da insolação e do uso de elementos vazados ou cobogós, *brise-soleil*, que permitiam um maior controle térmico passivo nos espaços intramuros. São soluções que almejavam a adequabilidade climática, mas não havia ainda a preocupação com a sustentabilidade ambiental.

Em contraponto à arquitetura haussmanniana que se consolidava, existiam, concomitantemente, no findar da década de 1920, muitas manifestações isoladas de arquitetura moderna, como as proposições de Júlio de Abreu Filho. Segundo Xavier, Lemos & Corona (1983), deve-se a Abreu Filho a primeira construção moderna na cidade de São Paulo, onde o autor se refere ao edifício de apartamentos localizado na Av. Angélica, datado de 1927. O edifício foi construído todo em concreto armado e revestido originalmente com massa raspada cinza, com inclusão de mica. Possui uma planta inovadora com as áreas de serviço voltadas para a rua e os dormitórios dispostos para um pátio ensolarado; tirando melhor proveito da iluminação zenital e do calor que esta propícia; uma primeira forma de utilizar-se da energia passiva propiciada pela natureza.

Houve, sem dúvida, muitas outras manifestações arquitetônicas modernas no findar da década de 1920 e início da de 1930 que acabaram passando despercebidas por não possuírem o respaldo da imprensa, como o sucedido com Júlio de Abreu Filho e provavelmente com muitos outros engenheiros e arquitetos que buscavam novas possibilidades formais e construtivas para solucionar o problema da habitabilidade em São Paulo.

Mas, em contrapartida, outros profissionais causaram verdadeiro furor na imprensa com seus pensamentos modernizantes e suas obras desconexas com

a produção arquitetônica vigente, possibilitando a divulgação de uma nova estética arquitetônica e nova possibilidade de utilização do espaço residencial.

Segundo Lemos (1983), o arquiteto Gregori Warchavchik (1896-1972) foi um destes profissionais que em muito contribuíram para a divulgação do estilo chamado futurista, que era uma mistura entre o cubismo e o estilo *art-deco*. Sua primeira empreitada na tentativa de uma arquitetura moderna foi sua residência na rua Santa Cruz, no bairro de Vila Mariana (1927-1928), onde houve um “[...] marco histórico de pioneirismo no transplante para o Brasil dos princípios da arquitetura moderna européia” (GUERRA, 2003, p. 2).

O sistema construtivo adotado nesta residência foi o mais tradicional possível: alvenaria de tijolos e a cobertura executada com telhas de barro, ocultadas estrategicamente por platibandas, era um edifício tradicional desprovido dos ornatos convencionais. A não utilização do concreto armado, já em uso neste período, foi justificada pelo autor, na época do projeto, pelo alto custo de importação dos materiais necessários para este tipo de sistema construtivo e pela falta de recursos para o seu emprego. Mas, em compensação, Warchavchik revelou-se precursor na adequação dos princípios modernistas europeus à tradição brasileira em dois aspectos neste projeto residencial:

A fachada posterior, com sua varanda formada pelo telhado esparramado, apresenta certa familiaridade com as construções tradicionais brasileiras, que não se pode advertir contemplando-se apenas a fachada principal. Warchavchik alega que justamente ali estaria, além do paisagismo realizado por sua esposa, Mina [...], um exemplo de sua tentativa de construir uma arquitetura que se harmonizasse com a tradição do país (FARIAS³, 2003, p. 3).

No projeto da Casa Modernista (1927)⁴ da rua Itápolis, obra de Warchavchik inspirada nos racionalistas europeus (XAVIER, LEMOS & CORONA, 1983), houve uma inadequabilidade projetual, no que tange às fachadas lavadas e aos terraços descobertos que se mostraram impróprios para uma região com

³ FARIAS, Agnaldo Aricê Caldas. *Gregori Warchavchik: introdutor da arquitetura moderna no Brasil*. Dissertação (Mestrado), IFCH - UNICAMP, Campinas, SP, 1990. p. 16.

⁴VO projeto data de 1927, sendo que a exposição da Casa Modernista ocorre em 1930.

excessivo índice pluviométrico⁵ e abundância de luz solar, a ponto de sofrerem sistemáticas reformas para a adequação ao uso proposto (VERÍSSIMO & BITTAR, 1999).

Mas, em contrapartida, acabou por ser a vitrina da arquitetura moderna que se pronunciava: a casa ficou em exposição por quase um mês, possibilitando à imprensa e ao grande público um contato mais direto com as novas concepções arquitetônicas;

[...] a partir desta “exposição”, estava dado o grande impulso à renovação arquitetônica brasileira. O acontecimento foi transcendente na quiétude provinciana, inaugurando uma nova fase nas preocupações da vanguarda, tornando-se uma referência, e o complemento da revolução assinalada pela “Semana de Arte Moderna” de 1922 (FERRAZ, 1965, p. 85).

Warchavchik não só impulsionou a renovação da arquitetura paulistana como também procurou utilizar-se de um paisagismo mais condizente à cultura brasileira, de caráter mais nativista, com jardins projetados por sua esposa, Mina Klabin Warchavchik, que se utilizou da vegetação autóctone brasileira como o mandacaru e o guapuruvu, assim como de outras espécies nativas brasileiras, que acabaram por referenciar os projetos de outros jardins, além de servirem de inspiração como elementos de composição aos *designers* de peças decorativas, como lustres, tapeçarias e vitrais, valorizando a flora brasileira que ficara desdenhada desde o período colonial em sua utilização nos jardins paulistanos.

O casal inaugurou uma nova modalidade de paisagismo, mais arraigado ao meio ambiente da região, que consciente ou inconscientemente acabava por possibilitar ao meio ambiente uma reposição da flora nativa. Os espécimes da flora brasileira foram utilizados pelo arquiteto com a clara intenção de melhor enquadrar a arquitetura moderna internacional ao sítio arquitetônico; com a preocupação de minimizar o impacto ambiental do meio construído sobre o meio natural, como pode ser confirmado em artigo publicado no Correio Paulistano

⁵ A inadequabilidade do projeto pode ter advindo da falta de experiência do arquiteto com o clima local. Warchavchik (que era russo), na época do projeto, em 1927, estava apenas há quatro anos no Brasil. Mas, em 1946, 23 anos após a sua chegada ao Brasil, projetou o pavilhão da casa da Sra. Marjore Prado, no Guarujá, projeto este executado com um largo telhado semicircular, que protege a construção da insolação, de modo a refrescar o ambiente interno. O pavilhão foi construído em palha de sapé e madeira plenamente adequados ao sítio local.

(São Paulo, 08/06/1928), onde o arquiteto revela com mais propriedade as suas intenções projetuais:

[...] não querendo copiar o que na Europa está se fazendo, inspirado pelas paisagens brasileiras, tentei criar um caráter de arquitetura que se adaptasse a esta região, ao clima e também às antigas tradições desta terra [...] (MARCHAVCHIK apud FERRAZ⁶ apud GUERRA, 2003, p. 3-4).

Outros arquitetos, como Flávio de Carvalho (1899-1973), também compartilhavam com Warchavchik da necessidade da mudança dos padrões burgueses preestabelecidos, do inevitável desligamento com a standardização, da busca pelo novo, o inaudito. Flávio de Carvalho escreve um artigo no Diário da Noite (São Paulo, 08/04/1930) enaltecendo a Casa Modernista, revelando o impacto desta obra na intelectualidade paulistana:

[...] A casa de Warchavchik representa para São Paulo uma mudança: ela é extra-normal [sic] em relação ao nosso ambiente construído. O povo cede, o burguês descobre que pensar um pouco não faz mal a ninguém e se eleva na escala da vida [...] (CARVALHO apud FERRAZ, 1965, p. 99).

Flávio de Carvalho também foi um destes arquitetos que souberam contemporizar com seu tempo preconizando o novo, o inaudito. Sua obra foi marcada pela revolta “[...] contra o apático comportamento burguês de nossa classe média tradicionalista e avessa às modernidades que tanto o entusiasmaram pela vida afora [...]” (LEMOS, 1983, p. 836).

O conjunto de casas de concreto armado (1933-1938) situado na alameda Lorena, por ele projetado, foi um marco arquitetônico residencial paulistano não somente pelo sistema construtivo adotado, mas também pela volumetria e soluções técnicas e espaciais inovadoras que o arquiteto propunha (DAHER, 1994).

As casas possuíam alguns elementos *Art Déco*, com uma certa influência da linguagem modernista pré-corbusiana (CAVALCANTI, 2001), eram revestidas externamente com uma argamassa de pó-de-pedra e possuíam gradis e

⁶ FERRAZ, Geraldo. *Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940*. São Paulo: MASP, 1965. p. 27.

esquadrias em ferro. As salas possuíam pé-direito duplo e um sistema de esquadrias metálicas que possibilitavam o controle térmico passivo intramuros da edificação.

Neste mesmo intento, o arquiteto ainda preocupou-se em sugerir cortinas *double face*, brancas para o exterior e escuras para o interior, de maneira a refletir e condensar o calor, objetivando reduzir o uso de soluções mecanizadas de refrigeração e aquecimento.

A falta de infra-estrutura básica, como os transportes coletivos e saneamento básico urbano fora dos grandes centros, juntamente com a especulação imobiliária fez com que a cada dia se intensificasse o adensamento dos grandes centros, com edificações cada vez mais altas. Na década de 1930, o concreto armado firma-se definitivamente como técnica construtiva que possibilitou ainda mais a verticalização da cidade.

É dentro deste cenário que o arquiteto Álvaro Vital Brazil⁷ (1909-1997) constrói o seu primeiro e único prédio de apartamentos em São Paulo: o edifício Esther (1935), “[...] o primeiro prédio moderno de apartamentos da cidade, no sentido verdadeiro da palavra [...]” (LEMOS, 1983, p. 839).

Vital Brazil o concebe com estrutura autônoma de concreto armado, com lajes contínuas que garantem planta livre e variação por pavimento, de uso misto, atendendo tanto ao uso comercial como o residencial, com apartamentos pela primeira vez duplex. A fachada é revestida com vidrolite preto que enaltece a estrutura coordenada com massa raspada amarelo-palha; possui ainda persianas justapostas em faixa contínua e um volume semicilíndrico das escadas.

Vital Brazil realmente foi um visionário e muito audacioso ao projetar este edifício com concepções modernistas que somente romperiam o estilo vigente, o *Art Déco*, a partir da segunda metade da década de 1940 (LEMOS, 1983).

“O período que se inicia por volta de 1940, com a Segunda Guerra Mundial, e que nos traz até 1960, com o plano de Brasília, compreende a fase de mais intensa industrialização e urbanização da história do País” (REIS FILHO, 1997, p.

⁷ Álvaro Vital Brazil pertencia a um seleto grupo de arquitetos cariocas cujo ideário se baseava na doutrina funcionalista de Le Corbusier.

88), propiciando um avanço técnico e econômico, de forma a estimular profundas transformações sociais. Neste período também eclode o movimento moderno no Brasil, que possui suas raízes arraigadas na Semana de Arte Moderna de 1922, em São Paulo, mas que aguardava o momento exato para sua expansão.

Pode-se considerar como um marco desse movimento o edifício-sede do Ministério da Educação e Saúde (1937-1943) no Rio de Janeiro, que teve o projeto coordenado por Lúcio Costa e, como colaboradores, Carlos Leão (1906-1983), Jorge Moreira (1904-1992) e Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), além dos assistentes Ernani Vasconcellos (1912-) e Oscar Niemeyer (1907-).

Em 1936, o projeto já estava pronto, quando ocorre a Lúcio Costa solicitar a apreciação do partido adotado no projeto pelo arquiteto Le Corbusier, que aceitou o convite de imediato (LEMOS, 1983).

Adotando uma implantação revolucionária [para o edifício do Ministério da Educação e Saúde e] inaugurando uma interpretação grandiosa dos “cinco pontos” da arquitetura corbusiana (pilotis, planta livre, fachada livre, teto-jardim, janelas corridas), esse projeto se tornaria a realização paradigmática daquela que viria a ser conhecida como arquitetura moderna brasileira (CAMPOS, 2002, p. 527).

A arquitetura brasileira, graças a estes arquitetos cariocas,

[...] definiu-se como uma expressão cultural nacional, independentemente da conceituação e de seus modelos originais europeus e pela terceira vez entre nós, como ocorrera em São Paulo bandeirista e em Minas de Aleijadinho, é caracterizada por recriações e invenções nacionais (LEMOS, 1983, p. 841).

Recriações e invenções que buscavam a adequabilidade da arquitetura funcionalista ao clima tropical, acabaram por delinear uma linguagem modernista brasileira. Um dos principais arquitetos e mentor intelectual deste movimento foi Lúcio Costa que, em sua vida profissional, fez inúmeros projetos em busca de uma arquitetura moderna, plenamente adequada ao homem brasileiro.

Embora seus projetos não se encontrem dentro da área de recorte desta Dissertação que enfoca a cidade de São Paulo, faz-se necessário citá-los, pois

foram de suma importância para o desenvolvimento de um pensamento moderno arquitetônico brasileiro, porque buscavam adequar as tendências arquitetônicas modernas ao clima do país e muito influenciaram os profissionais da construção civil que atuaram na cidade de São Paulo.

Segundo Cavalcanti (2001), a obra-prima de Lúcio Costa, e um dos melhores prédios da fase inicial do modernismo brasileiro, é o projeto de um hotel situado na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, denominado *Park Hotel* (1940-1944). Neste projeto, Costa faz uma interpretação brasileira da linguagem arquitetônica internacional, utilizando-se de materiais locais como a madeira, pedras e telhas de barro para a construção do edifício, elementos estes que propiciam uma perfeita integração com a natureza circundante.

Costa ainda propõe a utilização de técnicas industriais, em elementos artesanais, na sistematização e na padronização no dimensionamento das vigas, pilares e esquadrias de madeira. Busca entre outras coisas a dialética entre o futuro/passado, resgatando elementos da arquitetura tradicional brasileira, como no emprego das treliças coloniais, no guarda-corpo do andar superior.

Utiliza-se de piso de madeira à moda das casas senhoriais dos engenhos de açúcar e vigas e pilares de troncos de árvores pouco desbastados assim como os utilizados nas casas construídas no sistema de taipa de pilão, em perfeita sintonia com a historicidade do sítio arquitetônico, da cultura local, do usuário final (CAVALCANTI, 2001).

Um segundo trabalho em que Costa busca esta mesma interação entre o meio edificado e o meio ambiente é o conjunto de três edifícios construídos no Parque Guinle entre os anos de 1948 e 1954, situado no bairro carioca de Laranjeira. Para solucionar a implantação dos edifícios no aclave do terreno, Costa optou por implantá-los sobre *pilotis* com alturas de colunas diferenciadas, reduzindo a movimentação de terra e respeitando o perfil original do terreno (CAVALCANTI, 2001).

O arquiteto também busca soluções passivas de controle térmico, como o uso de fachadas envidraçadas com finos pilaretes que sustentam esquadrias deslizantes utilizadas na fachada sudeste e o uso nas fachadas longitudinais, que são

orientadas para oeste, de diversas formas de elementos que pudessem contribuir para a proteção contra o sol, como a utilização de cobogós, *brises* verticais, treliças de madeira e tijolos de vidro.

Estes edifícios possuem uma linguagem internacional e propõem inovações técnicas em busca de uma adequabilidade climática, de modo a melhor se adequarem às condições do sítio arquitetônico.

O *Park Hotel* e o conjunto de prédios construídos no Parque Guinle são apenas algumas das muitas obras que o arquiteto projetou em busca de uma arquitetura que se harmonizasse com a tradição e com as condições climáticas do país, sem que com isto se desvinculasse dos conceitos modernos arquitetônicos internacionais decorrentes deste período (CAVALCANTI, 2001).

Estas concepções modernistas e as soluções mais voltadas às condições climáticas brasileiras foram aos poucos se arraigando aos ideários dos arquitetos que atuaram em São Paulo, de modo a intensificarem-se as construções com estas novas proposições estilísticas e, aliados à disseminação do uso do concreto, acabaram por inovar na habitabilidade dos espaços residenciais paulistanos, propiciando novas propostas de plantas, com superposição de atividades de estar e lazer ou ainda na busca pela integração entre o meio externo e interno das edificações através dos elementos vazados e dos grandes panos de vidro.

A utilização das estruturas de concreto na arquitetura residencial, assim como nos demais setores da construção civil contribuíram para libertar as paredes de sua função estrutural, permitindo uma maior flexibilidade na planta das residências, de modo a melhor satisfazer as exigências de funcionalidade do edifício e da própria composição do volume arquitetônico. Houve também uma maior liberdade na implantação do edifício no terreno, permitindo tirar um maior proveito da aeração e da iluminação naturais.

Rino Levi (1901-1965) foi um dos arquitetos que atuaram em São Paulo que soube tirar partido das possibilidades construtivas do concreto, utilizando-se das concepções modernistas anteriormente referenciadas, dedicando a sua vida profissional à procura de uma arquitetura moderna mais adequada ao Brasil.

“Levi produziu um modernismo sem ruptura, que utiliza a técnica e a ciência a serviço do bem-estar, seja ele o conforto térmico, acústico ou visual” (SERAPIÃO, 2003, p. 1). Buscou, ainda, a integração entre o interior/exterior com a mesma intensidade que procurava satisfazer os programas de necessidades de seus clientes de modo a garantir-lhes mais conforto físico e visual.

Na década de 1940, o arquiteto atingia a sua maturidade profissional, período este que revela de forma mais nítida a sua preocupação com o condicionamento térmico natural dos edifícios, e precocemente buscou utilizar-se de sistemas passivos de iluminação e aeração, com *brises* e elementos de concreto vazados que possibilitavam ao usuário um maior controle na entrada da luz e dos ventos, revelando um pensamento arquitetônico moderno e uma preocupação com a racionalização no uso dos recursos energéticos nos edifícios (SERAPIÃO, 2003).

Levi constrói algumas de suas casas com jardins externos totalmente abertos para a rua, de modo a minorar o impacto visual da edificação no meio ambiente e contribuir para a paisagem urbana, além de garantir uma área permeável de absorção de águas pluviais.

Contemporâneo de Levi, o arquiteto austríaco Bernard Rudofsky⁸ também buscou conjugar os ideários modernistas ao sítio urbano local. Em seu projeto para a residência de João Arnstein, Rudofsky “[...] soube explorar as várias possibilidades que a linguagem modernista pode oferecer em um clima tropical [...]” (CAVALCANTI, 2001, p. 174). A residência Arnstein foi construída com uma estrutura mista de concreto e pilares de aço, com cobertura de telhas de barro devidamente escondidas por platibandas nas fachadas e um sistema de pérgolas que protegem alguns dos pátios da forte insolação nos meses de verão.

A casa se organiza a partir de cinco jardins internos, quase não se distinguindo as áreas internas das externas. O estar se prolonga pela varanda coberta e em dias mais quentes pode-se estender até o pátio descoberto maior, espaço este designado pelo arquiteto também como estar.

⁸ Autor do clássico *Architecture without architects*, viveu no Brasil no período de 1938 a 1941 (CAVALCANTI, 2001).

Outro pátio serve como sala de jantar ao ar livre e o quarto do casal possui *solarium*; os quartos dos filhos também se abrem para jardins e para dois terraços (CAVALCANTI, 2001). É uma casa que possui uma perfeita adequabilidade ao clima local e propicia a seus usuários um contato direto com a natureza circundante.

Dois fatores foram fundamentais para o desenvolvimento e consolidação do pensamento arquitetônico moderno em São Paulo; primeiramente, foi a chegada de inúmeros arquitetos estrangeiros que buscavam refúgio da Segunda Guerra Mundial, como Warchavchik e Rudofsky; e em segundo lugar, a fundação das duas primeiras escolas de arquitetura do país: a do Instituto Mackenzie, em 1946, e posteriormente, em 1948, o curso oferecido pela Universidade de São Paulo (LEMOS, 1983).

Estes fatores delinearão um novo quadro para a arquitetura paulistana, menos conservador e mais engajado no pensamento funcionalista e interessado no desenvolvimento tecnológico da industrialização da arquitetura. Assim, pode-se ver espalhada a utilização do concreto armado aparente propiciando uma estética muito particular ao cenário paulistano (FICHER & ACAYABA, 1982).

A Casa de Vidro (1951), projeto da arquiteta italiana Lina Bo Bardi (1914-1992), para a sua própria residência, é um exemplo da consolidação deste sistema construtivo, influenciado pelo Brutalismo, movimento arquitetônico europeu surgido na década de 1950, que se caracteriza “pela exposição contundente da estrutura do edifício, a valorização dos materiais por suas qualidades inerentes e a expressão de cada um dos elementos técnicos [...]” (MONTANER⁹ apud BASTOS, 2003, p. 5).

A Casa de Vidro é um esplêndido exemplo de casa modernista integrada à paisagem. O volume arquitetônico principal da casa foi concebido com três faces totalmente envidraçadas, de modo a tirar proveito da rica paisagem existente na época da construção; este está apoiado sobre uma laje tipo “caixão-perdido” sustentado por delgadas colunas de aço, que o faz parecer flutuar na paisagem e

⁹ MONTANER, J. Maria. *Después del movimiento moderno: arquitectura de la segunda mitad Del siglo XX*. Barcelona: GG, 1993. p. 73.

resguarda a topografia local, reduzindo o impacto ambiental causado pela implantação do edifício no meio natural (XAVIER, LEMOS & CORONA, 1983).

A boa implantação da casa no terreno, com duas das três fachadas envidraçadas voltadas para sudeste e sudoeste e a densa vegetação que hoje a envolve funciona como uma espécie de filtro de luz, minimizando o efeito da irradiação solar sobre o edifício, reduzindo o aquecimento no interior da edificação e propiciando um microclima local muito agradável. Esta densa vegetação utilizada por Bardi como moderador climático possui ainda o privilégio de reunir uma pequena amostra do que foi a antiga Mata Atlântica Brasileira, de forma a buscar e repor a flora original daquele sítio arquitetônico (CREA-SP, 2004).

Bardi projetou pouquíssimas residências; destas faz-se necessário também citar a Casa de Valéria P. Cirrel (1958), localizada no bairro do Morumbi, onde a arquiteta resgata técnicas artesanais e materiais naturais, em busca de novas possibilidades estéticas, mais arraigadas à cultura local. É um momento ímpar na produção modernista paulistana em que Lina se mostra como uma arquiteta visionária, que antevê a possibilidade de utilização de materiais de baixo impacto ambiental de modo a garantir a sustentabilidade ao meio biótico no qual o objeto arquitetônico foi inserido.

O projeto desta residência foi inspirado, “[...] certamente, da observação da arquitetura vernacular rural do interior do sudeste brasileiro” (CAVALCANTI, 2001, p.174), executado todo em adobe e palha, com estrutura em madeira, com encaixes sem pregos. O andar inferior é todo envolto por uma varanda recoberta por palha, material este que se pode referenciar nas coberturas das proto-habitações ibéricas em território brasileiro. Janelas e portas utilizam-se de gelsias (muito empregadas na arquitetura colonial brasileira), que filtram a luz e dispensam a utilização de cortinas.

“Lina foi, sem sombras de dúvidas, a arquiteta modernista brasileira [radicada no Brasil] que mais estudou soluções populares nativas no desenho de utensílios e

habitações” (CAVALCANTI, 2001, p. 174), talvez no intento de melhor integrar o edifício à paisagem local, ao seu sítio arquitetônico, ao seu usuário final¹⁰.

A arquitetura paulistana também muito deve ao arquiteto Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997), “[...] por ter predisposto a burguesia de classe média, através de seus adeptos, a aceitar o Modernismo, ou o racionalismo contemporâneo, em seus planos de organização domiciliar [...]” (LEMOS, 1983, p. 855). Com sua capacidade imaginativa, possibilitou, durante a Segunda Grande Guerra, suprir a demanda das construções sem a utilização de materiais importados, em razão da paralisação das importações.

Buscava soluções arquitetônicas para populações de baixa renda, com parcimônia de recursos e propostas de unidades habitacionais compostas de elementos pré-fabricados, objetivando possibilitar uma construção que pudesse ser construída por etapas (CAMARGO, 1995), racionalizando desta forma o uso dos recursos naturais e financeiros.

Bratke, semelhantemente a Rino Levi e a Lúcio Costa, utiliza-se de elementos vazados em suas composições de fachada, de modo a filtrar a luz solar e propiciar um melhor conforto térmico no interior das edificações. Foi o primeiro arquiteto brasileiro a embrenhar-se no mundo do desenho industrial para possibilitar à construção civil equipamentos e acessórios que viabilizassem um bom desenho a um preço justo.

Similarmente, esta foi a mesma atitude adotada pelo arquiteto checoslovaco, radicado no Brasil, Adolf Franz Heep (1902-1978). Heep racionalizou as normas do bem construir em edificações de uso coletivo, possibilitando prédios esteticamente bem elaborados com parcimônia de recursos em sua construção, destinados, portanto, à classe média, como o foi o edifício Lausanne (1953) (LEMOS, 1983).

¹⁰ Saliente-se que estas mesmas preocupações de Bardi já norteavam o ideário de outros arquitetos, no final da década de 1940. Antecedendo a residência Cirrel, existe um projeto com as mesmas prerrogativas assinaladas por Lina, com o qual o arquiteto Carioca Carlos Frederico Ferreira, em 1950, ganhou o diploma de honra no VII Congresso de Pan-Americano de Arquitetura realizado em Havana, Cuba, na categoria de construção com materiais locais. O projeto premiado foi sua residência de veraneio (1949) em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, onde Ferreira funde a gramática modernista ao sistema construtivo do pau-a-pique, com vigas e pilares em madeira e cobertura em sapé (que logo foi substituído por telhas de barro). As esquadrias de madeira são pintadas de branco, amarelo e azul, cores estas tradicionalmente usadas nas construções coloniais brasileiras com uma linguagem moderna, plenamente adequada ao sítio arquitetônico, e que também se utiliza de materiais de baixo impacto ambiental (CAVALCANTI, 2001).

Como bem coloca Rosso (1980, p. 10), a racionalidade deve ser entendida como a “[...] aplicação mais eficiente dos recursos para a obtenção de um produto dotado da maior efetividade possível. Isto é, com a máxima capacidade de satisfação das necessidades dos usuários”, sem que com isto acarretem-se custos ambientais desnecessários, além de se poder promover condições para ações que permeiem a possibilidade de uma sustentabilidade na construção civil.

Pôde-se concluir que a busca por soluções regionais da arquitetura moderna paulista fundamentou-se basicamente na questão do conforto térmico aplicado ao edifício arquitetônico, dando-se a partir da implantação do edifício no terreno em busca de um melhor proveito da insolação e do uso de elementos vazados ou cobogós, brise-soleil, que permitiam um maior controle térmico passivo nos espaços intramuros. Estas concepções modernistas foram aos poucos se arraigando aos ideários dos arquitetos que atuavam não somente em São Paulo, assim como em todo o território brasileiro, culminando com a inauguração de Brasília (1956-1960) em que acontece o amadurecimento do Movimento Moderno no Brasil e, concomitantemente, inicia-se um processo de regionalização da arquitetura em todo o país (SEGAWA, 1999). Com a regionalização possibilitou-se uma melhor interação entre o usuário e o edifício e deste com o meio ambiente.

Como bem coloca Segawa (1999, p. 198),

Numa época de obsolescência programada, a arquitetura brasileira tem a possibilidade de não simplesmente defenestrar seus paradigmas dignos, mas renová-los. Ora, o termo “renovar” consta no dicionário com as acepções de “substituir por um novo”, “recomeçar”, “modificar para melhor”, “consertar”, “restabelecer”, “revigorar”.

Observa-se assim que esta foi a proposta desta revisão histórica da arquitetura modernista paulistana: vicejar o passado com o intuito de utilizar-se dos benefícios do conhecimento adquirido e poder aplicá-los de forma desenvolva dentro de uma nova consciência projetual, ante à realidade e à pluralidade de um país.

Referências

- CAMARGO, Mônica Junqueira de. *Oswaldo Bratke: uma trajetória de arquitetura moderna*. 1995. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Mackenzie, São Paulo, 1995. 271 p.
- CAMPOS, Candido Malta. *Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo*. São Paulo: SENAC, 2002. 660 p.
- CAVALCANTI, Lauro. *Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura: 1928-1960*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. 468 p.
- FERRAZ, Geraldo. *Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940*. São Paulo: MASP, 1965. 274 p.
- FICHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene Milan. *Arquitetura moderna brasileira*. São Paulo: Projeto, 1982. 124 p.
- LEMOS, Carlos A. C. *Alvenaria burguesa*. São Paulo: Nobel, 1985. 194 p.
- LEMOS, Carlos A. C. *Casa paulista: história das moradias anteriores ao ecletismo trazido pelo café*. São Paulo: EDUSP, 1999. 263 p.
- LEMOS, Carlos A. C. *História da casa brasileira*. 2. ed. São Paulo: Contexto, 1996. 83 p.
- PEREIRA, Paulo Cesar Xavier. *Espaço, técnica e construção: o desenvolvimento das técnicas construtivas e a urbanização do morar em São Paulo*. São Paulo: Nobel, 1988. 169 p.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. *Quadro da arquitetura no Brasil*. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 1997. 216 p.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. *São Paulo e outras cidades*. São Paulo: Hucitec, 1994. 215 p.
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990*. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 1999. 224 p.
- SERAPIÃO, Fernando. *Rino Levi: o racionalista dos trópicos*. Disponível em: <www.arcoweb.com.br/debate/debate19.asp>. Acesso em: 12 jan. 2004.

TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: *Três cidades em um século*. 2. ed. São Paulo: 1983, 180 p.

XAVIER, Alberto. LEMOS, Carlos. CORONA, Eduardo. *Arquitetura moderna paulistana*. São Paulo: Pini, 1983. 252 p.

ZANINI, Walter. (org.). *História geral da arte no Brasil*. São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles, 1983. 2v. il., 1116 p.